

Setting der Forschungs- Praxis oder der Zukunftsprojekte:

Die Trends in der Bevölkerung (demografische Entwicklung), der Ärzteschaft (Arbeit in Teilzeit, Angestellt) sowie Medizin (immer spezialisierter) werfen die Ressourcenfrage auf. Wie kann die ambulante Versorgung mit der zur Verfügung stehenden Arztzeit sichergestellt werden? Wie wird die Ressource Arztzeit am besten eingesetzt? Und wie kann dies mit den finanziellen Ressourcen im System erfolgen? Eine Lösung könnten ambulante Teampraxen sein, in denen niedergelassene Ärztinnen und Ärzte von bei ihnen angestellten Physician Assistants (PA) unterstützt werden.

Ziele des Projekts:

Das Projekt soll Teampraxen mit PAs als eine Möglichkeit der Sicherstellung der ambulanten Versorgung untersuchen und implementieren. Ziele des Modellprojekts sind die Information der Ärzteschaft zum Berufsbild PA, Öffentlichkeitsarbeit mit Best-Practice-Beispielen sowie die Erarbeitung der notwendigen Rahmenbedingungen zum Einsatz von PAs in der haus- und fachärztlichen Regelversorgung. Im Rahmen des Projekts sollen Praxen mit bereits angestellten PAs hinsichtlich Erfolgsfaktoren der Zusammenarbeit befragt werden. Zentraler Projektbestandteil ist zudem das Matching von PAs mit Praxen, die bislang keine PAs im Einsatz haben, um Einsatzgebiete der PAs, Umfang der ärztlichen Entlastung, Abrechenbarkeit, Akzeptanz bei Patienten und weitere Faktoren zu evaluieren. Ferner werden Praxen und PA-Studierende nach einer Praxisphase befragt, um Erfolgsfaktoren für die Implementierung des neuen Berufsbildes zu erheben.

Herausforderungen und/oder Erfolgsfaktoren:

Aktuell fehlen die Rahmenbedingungen für einen erfolgreichen Einsatz von PAs in der ambulanten Regelversorgung. Diese werden im Projekt nicht verändert. Dies erschwert eine Implementierung im Rahmen des Projekts (u.a. keine einheitlichen Studienabschlüsse, keine Finanzierung). Gleichzeitig ist dies der entscheidende Erfolgsfaktor für die spätere Übertragbarkeit der Projektergebnisse auf die Regelversorgung.

Eine Befragung der Ärzteschaft zu Projektbeginn hat gezeigt, dass grundsätzlich eine hohe Bereitschaft zur Delegation in allen Leistungsbereichen besteht. Ein Teil der Praxen hat zudem bereits PAs im Einsatz und bei weiteren Niedergelassenen besteht Interesse an PAs. Dennoch zeigt sich als Herausforderung eine gegensätzliche, ablehnende Einschätzung zu PAs bei einem Teil der Niedergelassenen. Diese wird mit zu hohen Kosten, einer nicht erwarteten Entlastung sowie einer fehlenden Erfordernis eines zusätzlichen ärztlichen Assistenzberufs begründet. Die Untersuchung dieser Themen wurde daher in das Projekt aufgenommen.

Aufgrund des jungen Berufsbildes in noch geringer Abschlusszahl und des neuen Einsatzortes ambulante Praxis, ist es eine Herausforderung genügend PAs zu rekrutieren. Eine frühe Implementierung des Einsatzortes Praxis bereits im Studium könnte ein Erfolgsfaktor sein.

Schlussfolgerung:

Teampraxen mit PAs könnten dazu beitragen, die ambulante Versorgung sicherzustellen. Aktuell ist die Anzahl an PAs in der ambulanten Versorgung gering, die Einschätzung dieser Versorgungsform in der niedergelassenen Ärzteschaft kontrovers und Rahmenbedingungen für die Leistungserbringung in einer Teampraxis mit PAs fehlen. Projekte zu PAs in der

ambulanten Versorgung sind darum essentiell, um diesen Herausforderungen zu begegnen und die ambulante Regelversorgung evidenzbasiert weiterzuentwickeln.